

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЗНАКОМЛЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ

¹Матмусаева Мухаё Азамовна, ²Гафарова Лилия Сергеевна

¹Преподаватель Ферганского Государственного Университета

²Студентка Ферганского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11047751>

Аннотация. В статье освещается о средствах и современных технологиях при ознакомлении дошкольников с природой с развитием их творческих способностей.

Ключевые слова: технологии, природа, экологическое образование, творчество, способности, развитие, концептуализм, согласованность, управляемость, воспроизводимость.

Важным условием творческого развития детей дошкольного возраста является применение инновационных технологий. Понятие "педагогическая технология" относится к ряду психологических и педагогических установок, состоящих из ряда способов, методов, методов и средств обучения и воспитания. В педагогической литературе различные классификации педагогических технологий В.Г. Гульчевская, В.Т. Фоменко, Т.И. Шамова и Т.М. Представлен Давыденко. В самом общем виде все известные технологии в педагогической науке и практике, Систематизирован учёным Г.К. Селевко. По его словам, к педагогическим технологиям, применяемым в процессе обучения детей дошкольного возраста, были введены некоторые строгие требования. К ним относятся:

- Концептуализм, предполагающий, что образовательный процесс основан на определенной научной концепции;

- согласованность, в которой говорится, что технологии должны включать в себя все характерные особенности системы. Он должен быть логичным, целостным и взаимосвязанным;

- Управляемость (педагог имеет право устанавливать конкретные цели обучения, планировать свой процесс, корректировать ключевые моменты в рабочем процессе);

- воспроизводимость (технология должна быть эффективной на практике).
Образовательные технологии - это определенная структура, состоящая из трех частей.

Концептуальная часть - это научная основа технологии, то есть психологические и педагогические аспекты, присущие ее возникновению. Контекстная часть технологии обеспечивает цели и содержание учебного материала.

Процедурная часть объединяет методы и формы педагогической работы, а также методы и формы педагогической деятельности детей дошкольного возраста. В этой части педагог управляет особенностями мастерства материала и проводит диагностику образовательного процесса. Селевко Г.К. В своих исследованиях он характеризует современность. Это технология, используемая в практике дошкольных учреждений, и в наших исследованиях мы ориентируемся на такие инновационные технологии, как: - технология проектной деятельности;

- технология ТРИЗ;

- Технология использования карточек сообщений.

Давайте кратко рассмотрим суть каждой технологии, что она представляет и какие цели она преследует. Технология проектной деятельности наиболее эффективна в развитии творческих способностей детей старшего возраста в дошкольном возрасте, поскольку дает

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания и развивать свои творческие способности. Характерной особенностью проектной деятельности является то, что она помогает связать образовательный процесс с жизненной ситуацией, укрепляет возможности исследовательской деятельности, улучшает способность создавать, планировать и работать в коллективе. Существует несколько типов проектов, используемых при работе со старшими дошкольниками: ролевые проекты (с творческими играми), исследовательские и творческие проекты; и проекты, ориентированные на практику. Особенностью технологии проектной деятельности детей дошкольного возраста является то, что при реализации в образовательном процессе взрослые создают ситуации, когда ребенок начинает самостоятельно мыслить, находить и решать основные познавательные проблемы и творчески реализовывать идеи. Его творческая активность и инициатива становятся все более заметными, и ребенок начинает создавать и реализовывать творческие идеи. В проектной деятельности соблюдаются личные и действенные подходы. Создание комфортной образовательной среды - главная цель проектной деятельности детей дошкольного возраста. Комфортная образовательная среда позволяет раскрыть потенциал творческого человека, познакомиться с окружающим для ребенка миром и практиковать полученные знания на практике. Участие детей дошкольного возраста в проектной деятельности "приводит к интенсивному процессу социализации личности... укрепляет связь обучения с жизнью, способствует активному мышлению и создает творческий интерес."

Теоретическая модель развития творческих способностей дошкольников в условиях применения технологии проектной деятельности, ТРИЗ–технологии и технологии Интеллект-карт включает: - целевой компонент, предполагающий получение информации о проблемах учеников, их понимание и определение пути решения в ходе продуктивной коммуникации; - содержательный компонент, включает в себя такие функции как диагностическая, обучающая, развивающая, организаторская, воспитывающая, оценочно-корректирующая, раскрывает основные направления и содержание деятельности.

Содержание образовательной деятельности с использованием ранее перечисленных инновационных технологий направлено на развитие творческих способностей старших дошкольников, что является одним из главных условий создания творческой атмосферы, т.к. только в творчестве происходит преобразование деятельности, определяющей саморазвитие всех субъектов воспитательно– образовательного процесса; - организационно-практический компонент (этапы, условия, формы, методы) предполагает деятельность, обеспечивающую процесс развития творческих способностей дошкольников. Развитие творческих способностей в процессе ознакомления с природой у старших дошкольников осуществляется на следующих этапах: - начальный этап (создание благоприятных условий для развития творческих способностей в условиях применения инновационных технологий, диагностика уровня развития компонентов творческих способностей дошкольников, таких как гибкость мышления, беглость и оригинальность). На данном этапе формулируются общие цели, мотивация совместной деятельности дошкольника и педагога, предлагаются варианты работы;

Поэтому развитие творческих способностей детей дошкольного возраста определяется необходимостью применения инновационных технологий в образовательном процессе дошкольного образования.

REFERENCES

1. Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников. – Москва: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. – (Библиотека воспитателя).
2. Горькова, Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы) / Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова. - Москва: ВАКО, 2005. – 240 с. - (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем).
3. Егоренков, Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников: Пособие для родителей, педагогов и воспитателей детских дошкольных учреждений, учителей начальных классов. - Москва: АРКТИ, 2001. - 128с.
4. Ковинько, Л.В. Секреты природы - это так интересно! - Москва: Линка-Пресс, 2004. – 72с.: ил.
5. Аверин В. А. Психология личности: Учебное пособие [Электронный ресурс] // СПб. : Издательство Михайлова В.А., 1999. Режим доступа: http://www.koob.ru/books/common_psychology/averin_psichologia_lichnost.rar.
6. Ананьев Б. Г. Избранные труды по психологии [Текст] / Б. Г. Ананьев ; Том 2. / под ред. Н. А. Логиновой. – СПб. : Изд-во С.–СПбГУ, 2007.– 549 с.
7. Матмусаева, М. А. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ В РАЗВИТИИ ЧУВСТВА РОДИНЫ В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-4), 103-106.
8. Матмусаева, М. А. (2016). ТАЛАБАЛАР ПОРТФОЛИОЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ШАРОИТЛАРИ. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 9, pp. 129-131). Vedecko vydavateľske centrum Sociosfera-CZ sro.
9. Матмусаева, М. А. (2016). ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎҚУВ ФАОЛИЯТЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН ХАРАКТЕРИ. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 9, pp. 127-128). Vedecko vydavateľske centrum Sociosfera-CZ sro.
10. Махамдалиевна, Y. D., & Matmusaeva, M. (2021). On Lingvofolcloristic Units. *International Journal of Culture and Modernity*, 11, 169-171.
11. Матмусаева, М. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ-МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР ИЖТИМОЙ ТАРБИЯ МАСКАНИ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(20), 130-132.
12. Matmusayeva, M. A., & Rustamova, N. A. (2021). DEVELOPING LOGICAL THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN. *Theoretical & Applied Science*, (6), 658-660.
13. Azamovna, M. M. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PRESCHOOL CHILDREN.
14. THE IMPORTANCE OF DEVELOPING STUDENTS'CREATIVITY AND INNOVATIVE IDEAS IN PRIMARY EDUCATION M Matmusaeva - EPRA International Journal of Research and ..., 2023
15. EFFECTIVENESS OF DIDACTIC GAMES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS MM Azamovna, ARS Kizi - American Journal Of Social Sciences And Humanity ..., 2023
16. LINGUISTIC FEATURE THROUGH GAMES IN CHILDREN MM Azamovna - 2023

17. O ‘YINLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA BOLALAR O ‘YINLARINING AHAMIYATI Matmusayeva, R Akimjonova - Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2023
18. BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING PEDAGOGIK FAOLIYATIGA KREATIV YONDASHUV M Matmusayeva, O Esonaliyeva - Центральноазиатский журнал образования и ..., 2023